

**YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA YANGI MILLIY O'QUV DASTURINING O'RNI.
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI UCHUN YARATILGAN YANGI AVLOD
DARSLIKLARINING ENG MUHIM JIHLTLARI**

Olimova Oliy Nosirovna

*Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 44-umumiy o'rta ta'lim maktabining
2-toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichning 29.04.2019-yildagi PF-5712-son Farmoniga asosan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish KONSEPSIYASI umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilish,uning eng ustuvor yo'nalishlarini belgilash,o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlanishini yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayonida ta'lim-ning innovatsion shakllarini ,usullarini joriy etish maqsadida ishlab chiqilgan. Shu asnoda bildirmoqchi bo'lgan fikrklarim respublikamizning barcha umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangicha yondashuv asosida yaratilgan, aynan, 1-3-sinf o'quvchilari 3 yildan buyon foydalanib kelayotgan darsliklarning saviyasi amaldagi 4-sinf amaldagi darsliklar bilan taqqoslanganda farqli jihatlari juda katta.

Avvalo Milliy o'quv dasturining mazmun mohiyatini matematika va tabiiy fan misolida ko'rsatib o'tmoqchiman. Bunda darsliklarimizdagi mavzular fanlararo integratsiyalashgan:

MATEMATIKA

TABIIY FAN

INFORMAIKA

MATEMATIKA

TABIIY FANLAR

BIOLOGIYA

TEXNOLOGIYA

TEXNOLOGIYA

IQTISOD VA TADBIRKORLIK

FIZIKA VA ASTRONOMIYA

ONA TILI, TARIX

KIMYO GEOGRAFIYA

YUNISEF tashkiloti hamda RTM hamkorligida xalqaro ekspertlar hurmatli FHLIPPA GARDOM bilan birgalikda tuzilgan Milliy o'quv dasturi, darsliklar, mashq daftarlari va o'qituvchi uchun metodik qo'llanmalar puxta reja asosida yaratilgan bo'lib tez fursatda har bir o'quvchida kechayotgan adaptatsiya hamda fanlardan o'rganilgan bilimlari asosida amaliy ko'nikmava tajribalarga ega bo'layotganliklarining guvohi bo'ldim. Masalan: Bugungi kunda deyarli 80 foiz 4-sinf o'quvchilari uchun amaldagi avvalgi o'quv dasturi asosida yaratilgan darsliklarning mazmun-mohiyatida mavjud bo'lmagan,to'g'rirog'i yetishmayotgan kuzatuv va tajribalarga, dalillarga asoslanib,tabiat hodisalarini tasvirlash,bashorat qilish,tushunish,qaror qilish,tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantiradi.Bundan tashqari milliy o'quv dasturi,bu asosida yaratilgan yangi avlod darsliklari - matematika va tabiiy fanlarda umummilliy va umuminsoniy qadriyatlarini qadrlashga,kreativ fikrlashga, kasb tanlashga qiziqtirish, matematika fanining ahamiyatini anglashga qaratilganligi,ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar ,ayniqsa kundalik hayotda matematik bilim va ko'nikmalarni qo'llashni kengroq o'rganish,eng asosiysi esa har bir o'quvchi individual tarzda o'z bilim saviyasini oshirishida musaqil ta'lim olish ko'nikmalarining shakllanishiga yo'naltirilganidir.

Milliy o'quv dasturining tabiiy fanlar yo'nalishidagi eng asosiy o'zgarishlar shundan iborat-ki, bunda rivojlangan davlatlar SCIENCE darsliklarini o'rganish barobarida bir qator undagi afzalliklar dasturda o'z aksini topgan:

1. Mavzular spiralsimon o'rganilishi.
2. O'quvchi faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar sinflar kesimida berilganligi.
3. STEAM - fanlararo integratsiya ta'minlanganligi.
4. O'qituvchi kitobida har bir mavzuni o'qitishda amaliy ko'nikma – larni rivojlantirish imkonini beruvchi ilg'or metodlar berilganligi.
5. O'quv tadqiqotlarni o'tkazish uchun amaliy mashg'ulotlar va lo-yiha ishlariga alohida soatlar ajratilganligi.
6. Milliy baholash tizimini yaratish rejalashtirilganligi.

Bunda tabiiy fanlarni o'qitish mobaynida shunga amin bo'ldimki, avvalgi amalda bo'lgan atrofimizdagi olam va tabiatshunoslik darsliklarida mavjud bo'lmagan eng asosiy fikrlar ya'ni: barqarorlik va o'zgaruvchanlik, masshtab va o'lchash, materiya va energiya kabi o'quvchilar uchun juda ham qiziqarli, ularni hayratlantira oladigan, qiziqarli ma'lumotlar ko'pligidir. Bu esa, o'z o'rnida tabiiy fanlar yo'nalishida maktab o'quvchilarining bilishga intilishi uchun yetarli deb o'ylayman. Oz o'rnida esa, o'qituvchilarning ham avvalgi "qolipga solingan" tizimdan voz kechib, o'z ustida ishlashga undamoqda. Bunda tizimlar Inson ihki organlarining bir nechtasini o'rganish barobarida 1-3-sinf o'quvchilari uchun o'zlashtirish oson va qiziqarli mavzular tanlanganligi. Amaliy mashg'ulotlar esa fandagi o'rganilgan bilimlarning shaxsiy ijtimoiy faoliyatlarida vujudga keladigan muammolarni hal etishda asqatishi; tabiiy fanlarga oid tadqiqotlarni masalan, turli xil ranglar hosil bo'lishi, masshtab va relief mavzusiga oid maketlar tayyorlashni maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari mustaqil tayyorlashlari uchun zamin tayyorlangan. O'quvchi kundalik faoliyatida ijodiy va mantiqiy fikrlab, o'quv faoliyati natijasini nazorat qiladi. O'z yashash sharoiti va ekologiyasiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni bartaraf etadi. Bu xususida mustaqil izlanishga xohish-istak paydo bo'layotganligiga amin bo'lyapman. Darsda oz turmush sharoitini yaxshilash uchun amaliy mashg'ulotlar berilganligi ham o'quvchini rivojlanish sari ildam odimlashiga ko'makchi bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitish o'quvchilarda rivojlantiriladigan Kommunikativ, axborotlar bilan ishlash, ijtimoiy emotsional hamda o'z-o'zini rivojlantirish kabi tayanch kompetensiyalar; matematika faniga oid kompetensiyalar ya'ni tushunchalar va munosabatlar mohiyatini tushunib, o'zlashtirilgan BKM larni, masalalarni yechishda notanish vaziyatlarda qo'llayolish sifatleri yuqori samara beryapti. Bunda: mulohaza yuritish, modellash-tirish, muammoni yechish kabi topshiriqlar o'quvchilarimning eng sevimli mashg'ulotiga aylanib ulgurdi.

Xulosa qilib aytish mumkin-ki, milliy dastur asosida yaratilib amalda bo'lgan, hamda yaratilayotgan tabiiy fan hamda matematika fanlariga taalluqli maktab darsliklarining o'quvchi shaxsi rivojlanishida, ularning jadal taraqqiy etayotgan jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yurita olishi, milliy, ma'naviy, ma'rifiy merosimizni qadrlab, tabiiy va moddiy resurslardan oqilona foydalanishlari, mantiqiy tafakkurining rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilayotganligi Prezidentimiz Shavkat Miromonovich janobi oliylarining 2030-yilgacha O'zbekistonda Xalq ta'limi tizimini rivojlantirish strategiyasi negizida bajarilayotgan amaliy ishlar ko'lami sirasiga kiradi deb o'ylayman. Bunday amaliy ishlar esa, kelajagimiz bunyodkorlari - bugunning yoshlari hayotida katta burilish yasayotganligiga shubha yo'q.